

“THE PLAGUE OF DOVE” (“KABUTARLAR VABOSI”) ROMANIDA QAHRAMON O‘ZLIGI MUAMMOSI

Mirzayeva Parvina Ulugbek kizi

Email: mustafoyevaparvina@icloud.com

Mustaqil izlanuvchi

Buxoro davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15770413>

Annotatsiya: Luiza Erdrik mahalliy amerikalik adiblar orasida eng muhim va ta’sirchan ovozlardan biri sifatida keng e’tirof etiladi. U mahalliy Amerika adabiyotining Uyg’onish davridagi ikkinchi to’lqini rivojiga katta hissa qo’shgan yozuvchilardan biridir. 2008-yilda yozilgan “The Plague of Doves” (“Kabutarlar Vabosi”) romani yigirmanchi asrda keng tarqalgan irqchilik mavzusini va uning uzoq davom etuvchi ta’sirlarini ko’rib chiqadi. Quyidagi maqolada qahramonlar badiiy talqini, yozuvchining o’zlik muammosiga munosabati tahlilga tortiladi.

Kalit so’zlar: motiv, rivoya, AQSH adabiyoti, mavzu, “The Plague of Dove”, mahalliy, tubjoy, Ojibve, Luiza Erdrik.

Kirish Luiza Erdrik mahalliy amerikalik adiblar orasida eng muhim va ta’sirchan ovozlardan biri sifatida keng e’tirof etiladi. U mahalliy Amerika adabiyotining Uyg’onish davridagi ikkinchi to’lqini rivojiga katta hissa qo’shgan yozuvchilardan biridir. 2008-yilda yozilgan “The Plague of Doves” (“Kabutarlar Vabosi”) romani yigirmanchi asrda keng tarqalgan irqchilik mavzusini va uning uzoq davom etuvchi ta’sirlarini ko’rib chiqadi.

Metodologiya “Identity and the Natural Environment: The Psychological Significance of Nature” (“Shaxs va tabiiy muhit: Tabiyatning psixologik ahamiyati”) asari mualliflari va muharrirlari — Syuzan Kleyton va Syuzan Opotow — joy (muhit) identifikatsiyasi (shaxsning muhit bilan bog’liqligi) masalalarini muhokama qiladilar. Ushbu asarda olimlar shaxsiy identifikatsiya, ekologik identifikatsiya, ekologik-axloqiy shaxsni shakllantirish, chegara hududlaridagi (borderland) identifikatsiyalar, guruhiy identifikatsiya hamda ekologik identifikatsiyalar kabi masalalarga izoh berishadi. Syuzan Kleyton “Environmental Identity: A Conceptual and an Operational Definition” (“Ekologik identifikatsiya: tushunchaviy va amaliy ta’rifi”) nomli bobida quyidagilarni ta’kidlaydi: *‘Identity can be described as a way of organizing information about the self. Just as there are multiple ways of organizing this information, we have multiple identities, varying in salience and importance according to the immediate context and to our past experiences’* (7; 45). “The Plague of Doves” (“Kabutarlar vabosi”) romanida shaxsiyat masalasiga psixolog nuqtai nazaridan yondashilganini ko’rish mumkin. Roman davomida turli bo’limlarni o’qir ekanmiz, o’quvchi qahramonlarning ichki dunyosiga chuqurroq kirib boradi va ular haqidagi yetarli ma’lumotlar orqali ularning kimligini anglay oladi. Asardagi qotilliklar bilan bog’liq sirlar turli qahramonlar orqali ochib boriladi, biroq eng muhim obraz — Evelina hisoblanadi. O’z jamoasining ajralmas a’zosi sifatida Evelina Marn Volde bilan birgalikda qotillik voqealarini ochishga kirishadi. Ular o’rtasidagi bu bog’liqlik qahramonlarning hissiy aloqalari, umumiy tajribalari va o’z shaxsini anglash yo’lidagi sayohatni yoritib beradi. Bu esa, Luiza Erdrik qahramonlar orasidagi o’zaro bog’liqlikni ataylab ishlatib, ularning ichki dunyosi va psixologik chuqurliklarini yanada chuqurroq ochib berishni maqsad qilganini anglatadi.

Natijalar Ijodiy faoliyat orqali inson madaniyat va ma’naviyatni his qilish, his-tuyg’ularini bo’lishish, vaqtni maroqli o’tkazish, o’yin o’ynash hamda yirik loyihalarni amalga oshirish

mumkin bo'lgan joylarni yaratadi. Bu jarayon odam o'zini mansub deb bilgan obyektlarga ma'no baxsh etadi va hayotni yengillashtiradi. Li Kuba va Devid M. Hammonning fikriga ko'ra, bu jarayon shaxsning o'z joyiga bo'lgan daxldorligini anglatadi: *'Community attachment research indicates that integration into the local area is a prime determinant of attachment to locale. Local social involvements – particularly those with friends, but also those involving kin, organizational memberships, and local shopping – prove to be the most consistent and significant sources of sentimental ties to local places'* (10; 115). Shunday qilib, nafaqat psixologlar, balki sotsiologlar ham oilada, jamoada yoki atrofimizdagi odamlar bilan bo'lgan aloqalarning muhimligini ta'kidlaydilar. Luiza Erdrik ham romanning bir necha joyida qahramonlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik orqali ularning shaxsiy rivojlanishini ko'rsatib beradi. "Lines" (Chiziqlar) bo'limida esa Evelina o'zi o'quvchining e'tiborini mahalliy ijtimoiy aloqalar ta'sirida uning shaxsiyati qanday shakllanganiga qaratadi: *'THE STORY MOOSHUM told us had its repercussions—the first being that I could not look at anyone in quite the same way anymore. I became obsessed with lineage'* (5). Evelinaning o'zi bobosining hayotidagi o'rni va u aytib bergan hikoyalarning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. Ushbu parcha shuni ko'rsatadiki, muayyan joy bilan bog'langan identifikatsiya murakkab hodisa bo'lib, u tizimli xususiyatlarga ega va shaxsning biror narsaga — yerga, jamiyatga, avlodga — mansubligini belgilaydi. Bu mansublik faqat ongli ravishda biror hodisani anglash yoki unga nisbatan o'zini bog'liq deb bilish emas, balki chuqur psixologik va hissiy aloqani ham o'z ichiga oladi. Bunday holatda esa savol tug'iladi: insonni biror jamoaning bir qismi deb his qilishga, unga bog'liqlik tuyg'usini boshdan kechirishga nima undaydi? Evelina, uning qarindoshlari va Pluto nomli kichik shaharchadagi odamlar o'zaro mustahkam birlik bilan bog'langan bo'lib, bu birlik ularning madaniyatini tashkil etuvchi umumiy qadriyatlarga asoslanadi.

Madaniyat — bu har qanday tarixiy jamiyatga xos bo'lgan amaliyotlar, tasvirlar, tillar va urf-odatlarining asl, barqaror shakllangan hududi bo'lib, shu bilan birga xalq hayotiga chuqur ildiz otgan va uni shakllantirishga yordam bergan qarama-qarshi "sog'lom aql" shakllarini ham o'z ichiga oladi. Jamoalarning identifikatsiyasi ma'lum mas'uliyatlar bilan bog'liq bo'ladi — ular o'tmish, hozirgi va kelajak uchun javobgardirlar; yuzaga kelgan muammolarni birgalikda hal qiladilar va takomillashtirish yo'llarini izlaydilar. Biz tushungan identifikatsiya kamida ikki darajada — jamoa va aniq joy bilan ifodalanadi. Roman davomida Pluto nomli kichik shaharcha aynan shu aholisini o'zaro bog'lovchi markaziy nuqtaga aylanadi. Ayniqsa, turli jamoalarga mansub bo'lgan qahramonlar o'z madaniyati, qadriyatlari va an'alarini baham ko'radilar. Evelinaning ajdodlari esa murakkabliklar va sinovlarga boy tarixga ega odamlar hisoblanadi. Har bir oila a'zosi ularning qonli o'tmishiga yashiringan sirlarni ochishga harakat qiladi. *'As I came to the end of my small leopard-print diary (its key useless as my brother had broken the clasp), I wrote down as much of Mooshum's story as I could remember, and then the relatives of everyone I knew—parents, grandparents, way on back in time. I traced the blood history of the murders through my classmates and friends until I could draw out elaborate spider webs of lines and intersecting circles'* (5). Ushbu parchani o'qir ekanmiz, Luiza Erdrikning "One Book, One Minnesota" dasturidagi intervyusini esladim. Intervyu davomida undan "The Plague of Doves" romanini yozish jarayonida tarixning o'rni haqida so'ralganda, u har bir o'quvchi, agar asarni oxirigacha o'qisa, sirli voqeaning yechimini tushunishga qodir bo'lishini aytadi (13). Shuningdek, u romanni yozish uchun sinfdoshlaridan ma'lumot to'plagan va shaharning aholisi bilan suhbatlashganini e'tirof etadi — bu esa asarga haqiqiylik baxsh etadi. Aynan shu yerda biz

Evelina obrazi va muallifa o'rtasida biroz "avtobiografik" o'xshashlikni ko'ramiz. Chunki Evelinaning o'zi ham Mooshumdan eshitganlarini o'z kundaligiga yozib, "hammasini tuzatishga" intilganini eslatib o'tadi. U jamoadagi barcha a'zolarning qadim zamonlardagi qarindoshlarini tilga oladi. Hatto qotillik izlarini sinfdoshlari va do'stlari orqali izlagani va nihoyat uning yechimini topgani haqida ham so'zlaydi. Bu jarayon Evelinaning o'z shaxsiyati shakllanishi yo'lini, shuningdek, u tegishli bo'lgan shahar, jamiyat va ijtimoiy guruh — ya'ni qarindoshlar, maktab, qo'shnilar va oila bilan bog'liq joy identifikatsiyasini yaqqol namoyon etadi.

Xulosa qilib aytganda, Luiza Erdriknig romani nafaqat adabiy asar sifatida, balki psixologik, sotsiologik va madaniy jihatdan boy tahlil uchun material sifatida ham e'tiborga loyiqdir. Asar orqali muallif shaxsiy o'zlikni faqat ichki hissiyotlar emas, balki tarix, jamiyat va joy bilan bog'liq murakkab tizim sifatida talqin qiladi. Bu esa zamonaviy adabiyotda identifikatsiya masalasini chuqurroq anglash imkonini beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beidler, Peter G. *Murdering Indians: A Documentary History of the 1897 Killings That Inspired Louise Erdrich's 'The Plague of Doves'*. McFarland & Company, 2014.
2. Bruchac, Joseph. *Native North American Literary Companion*. Visible Ink, 1998.
3. Coltelli, Laura. *Winged Words: American Indian Writers Speak*. University of Nebraska Press, 1990.
4. Chavkin, Allan. *The Chippewa Landscape of Louise Erdrich*. The University of Alabama Press, 1999.
5. Erdrich, Louise. *The Plague of Doves*. HarperCollins, 2008.
6. Jacobs, Connie A. *The Novels of Louise Erdrich: Stories of Her People*. Peter Lang, 2001.
7. Clayton, Susan; Opotow Susan. *Identity and the Natural Environment: the Psychological Significance of Nature*. Massachusetts Institute of Technology, 2003.
8. Ganiyeva O. X. XX ASR AQSH REGIONAL ROMANI BADIY O 'ZIGA XOSLIGI //Иновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 43-45.
9. GANIEVA O. Specificity of XX century American realistic fiction. – 2024.
10. Cuba, Lee; Hummon, David M. A Place to Call Home: Identification with Dwelling, Community, and Region. *The Sociological Quarterly*, Vol. 34, 1993. pp. 111-131.
11. Rainwater, Catherine. Reading between Worlds: Narrativity in the Fiction of Louise Erdrich. *American Literature*, 1990, Vol. 62, No. 3. pp. 405-422.
12. Vizenor, Gerald. *Native American Literature. A Brief Introduction and Anthology*. HarperCollins College Publishers, 1995.
13. <https://www.youtube.com/watch?v=Ryr7rtLgBbg>